

Freiraumnutzung

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | Wald und dichte Bepflanzung | | Sondernutzungsfläche (Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, umzäunt) |
| | Baumstandort | | Sondernutzungsfläche (Senioren- und Pflegeeinrichtungen, umzäunt) |
| | Grünfläche | | Spiel- / Sportfläche |
| | Parkanlage | | Spielfeld |
| | Gemeinschaftsgarten | | Öffentliches Sportfeld / -angebot |
| | Mietergarten | | Skate- / BMX- / Scooteranlage |
| | Kleingartenanlage | | Bademöglichkeit |
| | Fußgängerbereich | | Parkanlage |
| | Parkplatz (versiegelt) | | |
| | Befestigte und teilbebaute Flächen | | |

Zusätzliche Informationen

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | Schule | | Kino |
| | Kindertageseinrichtung | | Islamischer Gebetsraum |
| | Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot | | Christliche Kirchengemeinde |

Grundkarte

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb | | Straßenbahn |
| | Gewässer | | S-Bahn |
| | Straßennetz | | Fußgängerunterführung |
| | Haltestelle ÖPNV | | Pfad |
- Norden
 0 125 250 500 m
 1: 6000 für DIN A2

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Halle (Saale) – Südliche Neustadt Freiraumsituation

Datengrundlage: Stadt Halle (Saale), FB Planen, Abt. Stadtvermessung
 ALKIS © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 06/2020 / A18-42603-09-14
 © GeoFly GmbH-2019 (Luftbild), © OpenStreetMap-Mitwirkende
 IÖR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
 Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rößler
 IÖR Dresden, November 2021
 DOI: 10.5281/zenodo.7859319

Leibniz-Institut
 für ökologische
 Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).